

GEOGEBRA DASTURI YORDAMIDA SHAKLNING YUZLARINI HISOBLASH

Xo'jayev Allayor Maxmudjon o'g'li

JDPI Tabiiy va aniq fanlarda masofaviy ta'lim kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika darslarida kompyuter dasturlaridan foydalanishning ahamiyati va Geogebra dasturi yordamida shakllarning yuzlarini hisoblash yo'li ko'rsatilgan.

Annotation: This article shows the importance of using computer programs in math lessons and how to calculate the surfaces of shapes using Geogebra.

Аннотация: В этой статье показана важность использования компьютерных программ на уроках математики и способы расчета поверхностей фигур с помощью Geogebra.

Kalit so'zlar: Geogebra, geometrik shakl, mustaqil fikrlash, grafik, tasvir.

Keywords: Geogebra, geometric shape, independent thinking, graphics, image.

Ключевые слова: Геогейбра, геометрическая фигура, самостоятельное мышление, графика, образ.

Bizga ma'lumki aniq fanlarni o'zlashtirish boshqa fanlarga qaraganda birmuncha murakkabroqdir. Ayniqsa matematika fani va geometriya kursida ko'proq tasvirlar va grafiklar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Bunda o'qituvchiga vaqtdan va tasvirni aniq chizish biroz qiyinchilik tug'diradi.

Shakllar yuzlarini hisoblashda Geogebra dasturidan foydalanish juda ko'plab imkoniyatlarni, vaqtdan unumli foydalangan holda dars samaradorligiga erishishni ta'minlaydi. Geogebra dasturi yordamida geometrik shakllarning yuzlarini hisoblash mumkin. Dastur yordamida yuzalarni hisoblash aniq hisob kitoblar yordamida amalga oshirilganligi uchun o'quvchi hisoblagan son dastur yordamida hisoblangan miqdor bilan solishtirilganda o'quvchining hisoblashni to'g'ri bajarganligini yoki xatolik bilan hisoblaganligini bilish mumkin bo'ladi.

Masalan A, B va C nuqtalarda bo'lgan uchburchakning yuzasini hisoblash uchun shakl chizilgandan so'ng funksiyalar menyusidagi

ushbu (1) buyruq tanlanadi. Ushbu buyruq tanlangandan so'ng shakl ustiga sichqoncha olib boriladi va o'ng tugmacha bosiladi shunda ushbu shaklni yuzini ifodalovchi qiymat shaklning o'rta qismida kelib chiqadi.

Yuqorida uchlari A(3;3) B(5;2) C(7;4) nuqtalarda bo'lgan uchburchakning yuzi hisoblangan.

Geogebra dasturi yordamida istalgan yuzani hisoblash mumkin. Fazoviy shakllarning yoqlarini istalgan birini

hisoblash yoki barcha yoqlari yuzlarini yig'indisini topish ham mumkin.

Qavariq to'g'ri to'rtburchak va to'g'ri to'rtburchakning yuzasini topish uchun dastlab uskunalar panelidagi

ushbu funksiyalar to'plamidan qavariq yoki botiq ko'pburchak chizish mumkin.

buyrug'i tanlanadi va istalgan

Ko'pburchaklarni chizgandan so'ng (1) buyruq orqali yuza hisoblanadi.

Yuzalarni hisoblash dastur yordamida oson va qulay hisoblanadi. Hamda qavariq ko'pburchaklarni yuzalarini hisoblaganda ikki xil usulda yuzalarni hisoblash mumkin:

- 1) Shaklni sodda geometrik shakllarga bo'lish yordamida;
- 2) Shaklni sodda geometrik shaklga to'ldirgan holatda hisoblash zarur.

O'quvchilar shakllarning yuzlarini hisoblagandan so'ng ushbu dastur yordamida geometrik shaklning aniq yuzasini aniqlab, hisoblab topilgan yuzani aniq qiymatini solishtirishi va bajarilgan hisob kitoblarini to'g'ri yoki xato bajarilganligini tekshirishi mumkin bo'ladi.

Nazariy bilimlarni mustahkamlash maqsadida amaliy mashg'ulotlarda innovatsion texnologiyalardan foydalanib, o'quvchilarni bilim faolligini oshirish muammosini hal etish mumkin. Zamonaviy usullar yoki o'qitishning samarasini oshirishga yordam beruvchi kompyuter dasturlaridan foydalanish o'quvchilarda ta'limga qiziqishini oshirish, kompyuter savodxonligini va axboriy madaniyatini shakllantirish hamda mantiqiy, aqliy, ijodiy, mustaqil fikrlashni shakllantirishga, qobiliyatlarini rivojlantirishga, izlanishga, adabiyotlarni o'qishga kelajakda yetuk mutaxassis bo'lishi uchun mustahkam zamin yaratadilar.

Adabiyotlar ro'yxati

1. A.A.Abduqodirov, Q.M.Karimov, I.A.Yuldoshev. Aniq fanlarni o'qitishda keys texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti. -T.: "Fan va texnologiya", 2015. -184 bet.
2. B.Boltaev, A.Azamatov va boshqalar.Kompyuterning arifmetik asoslari // Toshkent, 2017 .
3. Alixonov S. "Matematika o'qitish metodikasi" Qayta ishlangan II nashri. T., «O'qituvchi» 1997 va boshqalar elementar matematikadan masalalar.
4. Alixonov S. «Matematika o'qitish metodikasi». T., «O'qituvchi» 1992.